

2. Abdullayeva S (2023). *Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagoglarning emotsional salomatligini ta'minlash yo'llari*. "Ta'lim va innovatsiya" jurnali, №2, 37–41.
3. Назаров, III. (2022). Ta'lim tashkilotida rahbar imidjini shakllantirishning psixologik omillari. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. КИМСАНОВА, Д. (2020). Rahbarlik madaniyati va ta'lim sifati o'rtasidagi bog'liqlik. "Ta'lim va fan" jurnali, №5, 44–48.
5. Виготский, Л. С. (2005). Psixologiya razvitija rebenka. Moskva: Eksmo.

BOLA SHAXSINI EMOTSIONAL-INTILEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA MEDIATA'LIM IMKONIYATLARI

B.Karshiyev

Fan va texnologiyalar universiteti dotsenti

R.Xalimmetova

Fan va texnologiyalar universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada mediata'lim, uning maqsadi va vazifalari, jamiyat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashdagi o'rni, axborot makonida insonning ongi va qalbi uchun *kurash*, mediata'limning ijobiy xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *xavfsizlik, barqarorlik, media, mediata'lim, mediamentalitet, mediamadaniyat, jamiyat, axborot, OAV, madaniyat,*

Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol shaxsni tarbiyalash bizning milliy xususiyatimizdir. Bola, avvalo, oilada voyaga etadi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola ongini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglab boradi. Vaqt o'tgani sari u ulg'ayib ta'lim muassalariga boradi. Yosh avlodning tarbiyasida ularning roli muhim ahamiyatga ega. Ta'lim-tarbiya sohasi islohoti bugungi eng dolzarb muammoga aylanmoqda. Faqatgina chinakam ma'rifatli odam o'zligini anglashi, erkin va ozod jamiyatda yashashi, mustaqil davlatimizning jahon hamjamiyatida o'ziga munosib obro'li o'rin egallashi uchun fidoiylilik ko'rsatishi lozim. Sir emaski, har qaysi davlat, har qaysi millat nafaqat er osti va er usti boyliklari, harbiy qudrati va ishlab chiqarish salohiyati bilan, balki birinchi navbatda o'zining yuksak madaniyati va ma'naviyati bilan kuchlidir. Istiqlolimizning birinchi kunlaridanoq ma'naviyatimizni tiklash va yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uni zamon talablari bilan uyg'unlashtirish asosida jahon andozalari va ko'nikmalari darajasiga chiqarishga katta ahamiyat berib kelinmoqda.

Ta‘lim jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimedia vositalarini keng joriy etish orkali o‘qitish sifatini tubdan yaxshilash, ta‘lim muassasalarining o‘quv-laboratoriya bazasini zamonaviy turdagi o‘quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi bilan mustahkamlash, shuningdek, o‘qituvchilar va murabbiylar mehnatini moddiy hamda ma‘naviy rag‘batlantirish bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Jamiyatda o‘z o‘rnini topgan, milliy va umuminsoniy qadriyatlar hamda Vatanga muhabbat ruhida yoshlarni tarbiyalash borasida jamiyatning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan sog‘lom va mustahkam oilani shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratilishi, turli halokatli taxdidlar hamda diniy va ekstremistik ta’sirlardan, “ommaviy madaniyat” xurujlaridan himoya qilishga doir chora-tadbirlarni joriy etish borasida tub islohatlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasining zamirida yoshlarning baxtli va farovon xayot kechirishlari uchun zamin yaratish yotadi. Buning uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirishimiz zarur:

Birinchi**dan**, oldimizda turgan yuksak maqsad va rejalarini aniq tasavvur etish, ularning mohiyatiga etib borishimiz lozim. Har bir fuqaro bu masalalarni o‘zining eng asosiy burchi deb bilishi, bu jarayonda faol ishtirokchi bo‘lishi muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi**dan**, ko‘zlagan maqsadlarga etishda har bir fuqaro o‘z mas‘uliyatini chuqur anglagan holda mehnat qilishi zarur.

Uchinchi**dan**, shu muqaddas zaminida erkin va farovon hayot barpo etish uchun azmu qaror qilgan ekanmiz, birdamlik, mehr-oqibatlilik, chidam va bardoshlilik, shijoat va qat’iyatlilik kabi olijanob fazilatlar qalbimizdan chuqur joy olishi kerak.

To‘rtinchi**dan**, erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda yo‘l qo‘ygan kamchilik, boy bergan imkoniyatlarimizni tan olib, ularni tahlil qilib, choralar ko‘rish, sezgir va ogoh bo‘lish zarur.

Beshinchi**dan**, bizga ma‘naviy quvvat beradigan milliy qadriyatlarimiz, boy tarix va madaniyatimiz, buyuk ajdodlarimizning qoldirgan bebaho merosimizni ko‘z

qorachigʻiday asrab, kelajakka boʻlgan ishonch tuygʻusini mustahkamlashimiz lozim. Yoshlarimizning maʼnaviy olamida boʻshliq hosil boʻlmasligi uchun ularning qalbi va ongida sogʻlom xayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga xurmat–extirom tuygʻularini singdirish lozim.

Bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarning ilmiy–amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ularning ustuvor yoʻnalishlarini, kimga va nimaga qarshi qaratilganligini aniqlash, inson ongiga taʼsirini oʻrganish, milliy manfaatlariga, xayot tarzimizga zid boʻlgan gʻoyalar va mafkuraviy hurujlarning mohiyatini ochib berish, shuningdek, yoshlarning qalbida milliy tafakkur va sogʻlom dunyoqarash asoslarini mustahkamlash bizning pirovard maqsadimizdir. Yoshlarni oʻz mustaqil fikriga ega boʻlgan, barcha sohalarda dunyodagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, boshlagan ishlarning munosib davomchilari, mard va jasur, komil insonlar qilib tarbiyalash — bu oʻzbek xalqining qadimiy shuhratini tiklash, xalqaro maydondagi obroʻ-eʼtiborini yanada yuksaltirish, rivojlangan davlatlar safidan munosib oʻrin egallashining asosiy sharti va garovidir.

Bugun biz yashayotgan davr, inson tamaddunining eng rivojlangan choʻqqisiga koʻtarilgan davri, ilm-fan, texnika-texnologiyalar rivojlangan va yuksak imkoniyatlar davri hisoblanadi. Buni - globallashuv asri deb atamoqdamiz. Bu davr axborot oqimining tezligi, integratsiyalashuv va hamkorlik aloqalarining kuchayishi, zamonaviy kommunikatsiyalarning yoʻlga qoʻyilishi kabi taʼsirlari orqali namoyon boʻlmoqda. Bu davr keng imkoniyatlar davri boʻlibgina qolmasdan, balki u hozirgi sharoitda gʻoyaviy, mafkuraviy taʼsir oʻtkazishning oʻtkir quroliga ham aylanib, inson hayotiga va u yashayotgan jamiyatga taʼsir oʻtkazishi mumkin. “Inson qalbi va ongini egallash uchun kurash xilma – xil gʻoyalar bilan qurollangan, turli manbalardan ozuqalanadigan mafkuralarning asosiy maqsadiga aylanmoqda”⁸¹. Bu davrda koʻz bilan ilgʻab boʻlmas qoʻdratli targʻibot kuchlari, demokratik rivojlanishni izdan chiqaradigan, xalqlar va millatlar tinchligiga rahna soladigan xavf-xatar hamda tahdidlar bilan har tomondan qurshab turgani barchaga ayon.

⁸¹Karimov I.A. “Yuksak maʼnaviyat – yengilmas kuch”, “Maʼnaviyat”, 2008. 114 – b.

Axborotlashuv sharoitida axborot havfsizligini ta'minlashdagi muhim omil – inson omilidir. Chunki, bugun “axborot” tushunchasi inson taafakkuriga turli ko‘rinishda ta’sir etib, uning hayoti va taqdirini muayyan bir tomonga – salbiy yoki ijobiy tarafga burib oladigan kuchli vositaga aylandi. Bu esa, har bir shaxsdan kuchli sezgirlikni talab etmoqda. Sababi, yoshlar katta avlodga nisbatan zamonaviy dunyo sivilizatsiyasi imkoniyatlaridan jumladan, zamonaviy ommaviy axborot vositalaridan ko‘proq baxramand bo‘lmoqdalar. Ammo shuni ham e’tirof etish zarurki, bunday sharoitda yoshlar ongini faqat o‘rab-chirmab, uni o‘qima, buni ko‘rma deb bir tomonlama tarbiya berib, ularning atrofini temir devor bilan o‘rab quya olmaymiz. Chunki bu zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad – muddaomizga ham to‘g‘ri kelmaydi. Sababi biz yurtimizda ochiq va erkin demokratik jamiyat qurish vazifasini o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘yganmiz⁸².

O‘rib kelayotgan yoshlarda axborot olish madaniyatini shakllantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, axborot makonini globallasuvi sharoitida mediata’limining o‘rni nihoyatda muhim bo‘lib, ijtimoiy–siyosiy ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kun mediata’limdan yoshlarni o‘z tanloviga ko‘ra ongli qaror qabul qilishni rag‘batlantiruvchi himoya va tayyorgarlikning omuxta shakllarini taqozo etmoqda. Mediata’lim yoshlar o‘rtasida OAVni tushunishni rivojlantirishni ko‘zda tutadi, bu o‘z navbatida ularni qurshab turgan mediamadaniyatda ongli ishtirok etishiga, unga qiziqishiga olib boradi. Mediata’lim = OAVdan himoya+OAVni tahlil qilishga tayyorgarlik + OAVning mohiyati va funksiyalarini tushunish+mediamadaniyatda ongli ishtirok etish tushuniladi.

Mediata’lim bo‘yicha faoliyat yuritgan olimlar va mutaxassislar fikriga ko‘ra, mediata’limning oliy maqsadi mediamentalitet sifatida kiritilmoqda. Ta’limda quyidagi ko‘rinish barchaga ma’lum kategoriyasi mavjud, bu quyidagicha: savodlilik – bilimlilik –salohiyatililik – madaniyat –mentalitet. Mediata’limda ham:

⁸²Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”, “Ma’naviyat”, 2008. 114 – b.

mediasavodxonlik – mediabilimlilik – mediasalohiyatlilik – mediamadaniyat – mediamentalitet tizimi soha olimlari tomonidan tavsiya etilmoqda. Mazkur tizim mediata'lim faoliyati natijalarini ko'rishning aniq tasvirini bermoqda. Yoshdan-yoshga o'sib boruvchi natijaning qandaydir jihati ustunligi oxir-oqibatda umumiy yaxlit natijaga ya'ni madaniyat va mentalitetga erishilishi ilgari surilmoqda.

Madaniyat shakllanishi munosib bo'lgan muyayyan yosh guruhini belgilashdan oldin mentalitet ta'rifini ko'rib chiqilganda u quyidagi so'zlar bilan ta'riflanadi: "Mentalitet (mentalis – aqlga oid) – ayrim insonga yoki ijtimoiy guruhga xos bo'lgan fikrlash tarzi, aqliy ko'nikmalar va ma'naviy maqsadlar majmuasi⁸³". Shunga mos holda mediamadaniyat va mediamentalitet insonda 17-25 yoshlarda shakllanadi butun umri davomida rivojlanishda davom etadi deb hisoblash mumkin. Shaxs madaniyati – bu uning mediasohasidagi moddiy va intellektual qadriyatlari majmuasi bo'lib, ularni jamiyatda yaratish va amal qilishning tarixiy muayyan tizimi, media sohasidagi ijtimoiy madaniy tajribaning ko'paytirilishidir. Mediamentalitet mediata'limning eng oliy maqsadidir. Mediamentalitet shaxsga media axborotga ochiqlik bilan birgalikdagi mislsiz betakrorlik xususiyatini, mental va ma'naviy makonda o'zini har tomonlama namoyon etish salohiyatini bahsh etuvchi dunyoni anglash, dunyoqarash va xatti-harakatning barqaror chuqur asoslarini o'z ichiga oladi. Mediamentalitet shakllanish jarayoni nihoyasizdir.

Axborotlashgan jamiyatning zamonaviy nuqtayi nazaridan mediata'limga shaxsning mediamentalitetini shakllantirish uchun asos sifatida hamda bolalarning axborot, media va huquqiy madaniyatini shakllantirish, ularning tafakkur mustaqilligini rivojlantirishning asosiy usuli sifatida qarash zarur bo'lib, bu ularni salbiy media kontentidan (mazmunidan) himoyalashning eng samarali kafolatidir.

YUNESKOning rezolyutsiya va tavsiyalarida ta'kidlanganidek, «mediata'lim yoshlarni mediata'siridan cheklash va shu tarzda ularni "eng yaxshi namunalarga" olib borishga intilayotgani yo'q. Biroq o'quvchilarga ularning o'z "himoyasiga"

⁸³ "Measuring Globalization" In, Foreign Policy, March-April 2009. - 54-69 pp

nisbatan asosli qarorlar qabul qilish imkoniyatini bermoqda⁸⁴. Mediata’lim himoya shakli emas, balki tayyorgarlik shaklidir. Malakali mediapedagoglar ta’lim tizimi uchun juda zarur. Ular orqali esa bugungi sodda bo‘lmagan, axborotga to‘lib-toshgan olamga, axborotlashgan va mediaga kirib kelayotgan o‘smirlar ongida mediata’lim g‘oyalarini shakllantira oladigan mutaxassislar mahsulini ko‘rish mumkin. Axborot bilan ishlashning yangi texnik vositalari paydo bo‘lishi zamonaviy ta’lim axborot makonini sezilarli darajada o‘zgartirib yubordi.

Globalashuv shunday jarayonki, uni chuqur o‘rganmaslik, undan foydalanish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini yaratmaslik, mamlakat iqtisodi va madaniyati, ma’naviyatini tog‘dan tushayotgan shiddatli daryo oqimiga boshqaruvsiz qayiqni topshirib qo‘yish bilan baravar bo‘ladi. Globalashuv jarayonida axborot texnologiyalari, ayniqsa internet, yoshlar kundalik hayotining ajralmas qismiga aylandi. “Axborot asri” deb atalayotgan hozirgi zamonda, ma’lumot olish va axborot almashishning qulay vositasi internetdir. Biroq bu tarmoqda hamma narsa aralash-quralash–oq bilan qora, ezgulik bilan yovuzlik o‘rin olgan. Ma’lumot tarqatish, biznes va reklama uchun katta maydonga aylangan global tarmoqni nazorat qilishning imkoni yo‘q. Ko‘pchilik yoshlar internetni ma’lumot olishning asosiy manbai deb qaraydi. Internetga yangiliklardan xabardor bo‘lish, do‘stlar bilan muloqot qilish, musiqa va kino yozib olish uchun kirayotgan yoshlar, mana shu axborot almashinuvi orqali ko‘rinmas taxdidlar xujumi ostida qolayotganlarini sezmay qolishmoqda. Natijada esa ba’zilari bunday xatarlarning qurboniga aylanmoqdalar. Inson ongiga zimdan xavf soluvchi taxdid bu g‘arazli niyatda yolg‘on xabarlar yoki buzg‘unchi g‘oyalarni targ‘ib etish orqali, yoshlar ongini zaxarlashga qaratilgan xarakatlardir. Bu tahdidlar domiga tushgan kishida, kelajakka ishonch susayadi yoki butkul yo‘qoladi.

Global tarmoq orqali kelayotgan axborot yoki ma’lumotlarning ko‘pchiligi, insoniyatni taxlikali yo‘llarga boshlashini, bu ma’lumotlar hammasi ham to‘g‘ri

⁸⁴ Paxrutdinov Sh.I. Taxdid xalokatli kuch. Akademiya. 2011.

ma'lumotlar emasligini, hali ongi shuuri va e'tiqodi to'liq shakllanib ulgurmagan yoshlar, tushunib etmayaptilar. Shuning uchun yoshlarda xabar va ma'lumotlarni tahlil eta olish malakasini xosil qilish zarur. Shunday ekan jamiyatning barqarorligiga taxdid soladigan, xunrezlik, behayolik, qalloblik, buzg'unchilik kayfiyatidagi global tarmoqdagi sayt va guruhlardan xoli bo'lish darkor. "Ommaviy madaniyat" degan niqob ostida axloqiy buzuvchilik va zo'ravonlik, individualizm, egotsentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa, shuning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an'ana va qadriyatlarini, turmush tarzining ma'naviy negizlariga bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmay qo'ymaydi".

"Global taxdid"ning yana bir jihati shuki, axloqsizlik, madaniyatsizlik, kelajakka ishonchsizlik, o'z joniga qasd qilish, pornografiya, zo'ravonlik, alkogolizm, giyohvandlik va shu kabi yot illatlarni targ'ib qiluvchi foto, audio, video va boshqa ko'rinishdagi materiallar, turli bosma nashrlar, global axborot tarmog'iga joylashtirilgan millionlab saytlar ular uchun doimiy daromad manbai vazifasini ham bajaradi. Bu esa, butun insoniyat taqdiri juda katta xavf ostida qolishi mumkinligini anglatadi. Bu kabi omillar bizning Vatanimiz, uning buguni va ertasi uchun ham ulkan xavf manbai ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun yoshlar ongini egallashga urinayotgan mafkuraviy xurujlarga qarshi kurashish, xalqimizning milliy qadriyatlarini, ma'naviyatimizni asrab-avaylash davlatimizning doimiy diqqat-e'tiborida bo'lishi tabiiydir. Shunday ekan, ushbu masala barkamol avlodni shakllantirish jarayonida eng muhim masalalardan biri bo'lib qolaveradi.

Bularning barchasi mediasavodxonlikning nafaqat yoshlar uchun, balki axolining turli guruhlari uchun ham o'ta dolzarbligi va zarurligini belgilab bermoqda. Maktabgacha tarbiyadan boshlab to oliy o'quv yurtidagi ta'limga qadar ta'limning barcha bosqichlarida mediata'limning ahamiyatini hisobga olgan holda, ta'limning barcha sohalari o'quv dasturlari va o'quv rejalariga maxsus kurslarni kiritish zarur. Unga jiddiy yondashish, masalaning tub ildizlariga etib borish va uni hal etish esa, bugungi kunimizning eng asosiy talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch –t, “Ma'naviyat”, 2008. 114 – b.
2. Paxrutdinov Sh.I. Taxdid xalokatli kuch. Akademiya. 2011.
3. Komilov K. Globallashuv va diniy jarayonlar (Monografiya). – T.: Movarounnahr, 2014-y. – 14-16 betlar.
4. The Global Religious Landscape. Pew Research Center. Washington, D.C. 2012. P.9.
5. “Measuring Globalization” In, Foreign Policy, March-April 2009. - 54-69 pp.

VIRTUAL LABORATORIYALAR: TALABA TAFAKKURINI UYG‘OTUVCHI KUCH

*Tayirov Jamol O‘ktamovich
Soatova Hanifa Suyunovna
University of science and technologies*

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni samarali o‘qitishda virtual laboratoriyaning o‘rni va o‘qitishga intellektual yondashuv haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: virtual laboratoriya, simulyatsion muhit, raqamli texnologiyalar, intellektual yondashuv.

So‘nggi yillarda ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalar, ayniqsa interaktiv va simulyatsion vositalar keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa laboratoriya mashg‘ulotlari sohasida an‘anaviy jismoniy laboratoriyalar bilan bir qatorda virtual laboratoriyalar paydo bo‘ldi. Virtual laboratoriya deganda o‘quvchilarga onlayn yoki kompyuter/simulyatsion muhiti orqali tajriba, kuzatuv, eksperiment amalga oshirish imkonini beruvchi ta‘lim vositasi tushuniladi [1].

Virtual laboratoriyalar yordamida talabalar jismoniy laboratoriyada cheklangan bo‘lgan tajribalarni ham amalga oshirishlari mumkin. Masalan, turli xil eksperiment parametrlarini o‘zgartirish, natijalarni qayta-ko‘rib chiqish, tajribani bir necha marta takrorlash imkoniyati mavjud. Talabalar istalgan vaqt va joyda kompyuter yoki internet orqali laboratoriya tajribalarini bajara oladi. Bu ayniqsa maktablar, qishloq hududlar, chekka joylardagi talabalar uchun afzal.

Simulyatsion muhit - xavfli yoki qimmat uskunalar talab qilinadigan tajribalar uchun qulay. Misol uchun zaharli moddalar bilan ishlash, radiaktiv tarkibga ega materiallar bilan tajriba va h.k. Bunday holatlarda virtual laboratoriyalarning xavfsiz